

УДК 665.7.038.2.665.765

СУЛЬФОНАТНЫЕ ПРИСАДКИ К МАСЛАМ И СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ

МАМЕДОВА ПАРВИН ШАМХАЛ КЫЗЫ

доктор химических наук, профессор, Институт Химии Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики

КУЛАЛИЕВ ИКРАМ ДЖАННАТАЛИ ОГЛЫ

доктор философии по технике, Институт Химии Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики

САДИРЗАДЕ ИНАРА АЛИГЕЙДАР КЫЗЫ

инженер, Институт Химии Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики

САЛМАНОВА КАМАЛЯ АЛЕКПЕР КЫЗЫ

докторант, Институт Химии Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики

МАМЕДОВА ГУЛЬЗАР АДИЛ КЫЗЫ

инженер, Институт Химии Министерства Науки и Образования Азербайджанской Республики

Резюме. На основе диалкилфенола синтеризованы эффективные сульфонатные присадки к смазочным маслам. Разработанные среднещелочные синтетические сульфонаты кальция обладают хорошими физико – химическими и функциональными свойствами и по ряду показателей превосходят зарубежный аналог – Хайтек 6060 М. В отличие от известных присадок полученные сульфонаты (С-150дф₁ и С-150дф₂) в качестве многофункциональных присадок значительно улучшают моющие, диспергирующие, противокоррозионные свойства и стабильность против окисления масел и смазочно-охлаждающих жидкостей. Свойства полученных сульфонатов кальция изучены в масле М-11 в концентрации 5% стандартными методами. Состав и строение сульфонатов исследованы методами элементного анализа и ИК спектроскопии. Высокая эффективность разработанных присадок позволяет их использовать в составе смазочно-охлаждающих жидкостей.

Ключевые слова: диалкилфенол, синтетические сульфонаты, многофункциональные свойства, моющие – диспергирующие присадки, смазочно-охлаждающие жидкости.

Введение

В мировой практике при разработке современных моторных масел широко применяют моюще-диспергирующие присадки различной щелочности, наличие которых позволяет достичь необходимых эксплуатационных свойств [1]. Указанные присадки являются также одним из основных компонентов в составе смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) на масляной основе [2]. Среди большого ассортимента этих присадок особое место занимают синтетические алкиларилсульфонаты, эффективность действия которых в значительной степени зависит от химического строения, состава, молекулярной массы исходных алкилароматических соединений.

Цель работы

Синтез многофункциональных сульфонатных присадок с улучшенными экологическими свойствами на основе синтетического сырья и исследование их влияния на свойства масел и смазочно-охлаждающих жидкостей.

Результаты исследования. С целью расширения ассортимента экологически безопасных моюще-диспергирующих присадок нами осуществлен синтез сульфонатов на основе диалкилфенолов общей формулы:

Исходные диалкилфенолы получены повторным алкилированием технических нонил- и додецилфенола олигомерами этилена фракции C_{20} - C_{28} в присутствии кислотного катализатора. Сульфометилирование полученных диалкилфенолов проводили гидроксиметансульфонатом аммония [3], который исключает образование кислого гудрона. Обменной реакцией полученных сульфонатов аммония с гидроксидом кальция получены основные сульфонаты со следующими показателями: щелочное число – 44-47 мг KOH/г; содержание активного компонента–45-48%; зольность сульфатная–10,5-11% масс. Карбонатацией последних диоксидом углерода в присутствии избытка гидроксида кальция, растворителя – бензина, промотора – уксусной кислоты синтезированы среднещелочные сульфонатные присадки типа С-150. Разработанные присадки С-150дф₁ и С-150дф₂ представляют собой вязкие жидкости темно-коричневого цвета, полностью растворимы в масле и имеют хорошие физико-химические и функциональные свойства.

Состав и структура сульфонатов подтверждены методами элементного анализа и ИК – спектроскопии. Содержание кальция определяли на металл – анализаторе МР – 4200 AES. ИК– спектры снимали на спектрометре NICOLET IS – 10. Содержание активного вещества в присадках определяли методом жидкостной адсорбционной микрохроматографии.

В ИК спектрах сульфонатов присутствуют полосы, поглощения в области 1050–1070 отвечающие валентным симметричным и асимметрическим колебаниям связей $S = O$ группы SO_3 . Наиболее характерным для спектра среднещелочного сульфоната является присутствие полос в области 850–880 и 1400–1500 cm^{-1} , относящихся к колебаниям иона карбоната CO_3^{2-} .

Являясь многофункциональными присадками, они значительно улучшают моюще-диспергирующие, противокоррозионные свойства и стабильность против окисления масла М-11 и по эффективности превосходят зарубежный аналог – присадку Хайтек 6060М, которая проявляет лишь моюще-диспергирующие свойства.

Исследование физико-химических и функциональных свойств присадок проводили стандартными лабораторными методами [4]. Моющие свойства определяли на установке ПЗВ по ГОСТ 5726-2013, диспергирующие свойства - при 250⁰С по методике, описанной в работе [5], противокоррозионные свойства – на приборе ДК-НАМИ при 140⁰С в течение 25 ч по ГОСТ 20502-75, стабильность против окисления – на приборе ДК-НАМИ в течение 30 ч при 200⁰С по ГОСТ 11063-77. Стабильность коллоидной дисперсии щелочных сульфонатов оценивали по методу, заключающемуся в разложении присадок в присутствии 15% воды при 110⁰С в течение 4 ч [6]. Стабильность коллоидной дисперсии устанавливали по уменьшению щелочности присадки, выраженной в % от исходной. Характеристики среднещелочных сульфонатных присадок показаны в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики среднещелочных сульфонатных присадок

Показатели	Среднещелочные сульфонатные присадки		
	С-150 _{ДФ1}	С-150 _{ДФ2}	Хайтек 6060М
Щелочное число, мг КОН/г	151	153	142
Массовая доля сульфоната кальция, %	29,1	32,5	30,1
Зольность сульфатная, %	21,7	20,8	23,1
Массовая доля механических примесей, %	0,03	0,07	0,05
Моющие свойства на установке ПЗВ, баллы *	0	0	0,5
Диспергирующая способность при 250 °С, % *	65	60	60
Коррозия на свинце, г/м ² *	48	59	85
Стабильность по индукционному периоду осадкообразования: осадок, % *	0,3	0,5	0,9
Коллоидная стабильность, %	80	73	76

*Масло М-11 с 5% присадки

Из данных таблицы видно, что синтезированные среднещелочные присадки по ряду показателей превосходят зарубежный аналог присадку Хайтек 6060М.

Полученные среднещелочные сульфонаты исследованы в качестве моюще-диспергирующего компонента в составе масляных мазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Результаты лабораторных испытаний показали, что опытные малокомпонентные СОЖ по физико-химическим и эксплуатационным свойствам находятся на уровне известной СОЖ МР-7.

Таблица 2. Физико-химические и эксплуатационные свойства СОЖ

Показатели	Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ)		
	С-150 _{ДФ1}	С-150 _{ДФ2}	МР-7
Внешний вид	Темно-коричневый	Темно-коричневый	Темно-коричневый
Кинематическая вязкость при 50 °С, мм ² /с	14.75	15.25	24.06
Температура вспышки в открытом тигле, °С	215	210	190
Механические примеси, %	0.01	0.01	0.01
Плотность при 20 °С, кг/м ³	887.8	883	886
Коррозия на свинце, г/м ²	3.5	3.3	3.5
Диаметр износа, мм	0.59	0.4	0.7

Содержание воды, %	-	-	-
--------------------	---	---	---

Выводы. На основе диалкилфенола синтеризованы эффективные сульфонатные присадки к смазочным маслам. Высокая эффективность разработанных присадок позволяет их использовать в составе смазочно-охлаждающих жидкостей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Садыхов К.И. Нефтяные и синтетические сульфонатные присадки к моторным маслам. Баку: Элм, 2006, 180 с.
2. Мамедова П.Ш., Велиева С.М., Бабаев Э.Р. Смазочно-охлаждающие жидкости для обработки металлов резанием. Химические проблемы, 2008, №2, с. 223-229.
3. Н.Г.Абдуллаев. Многофункциональные присадки на основе сульфометилованных алкилфенолов, Химия и технология топлив и масел, 1999, № 3, с.42-43.
4. Нефтепродукты: Масла. Смазки. Присадки. 1987. М.: Стандарты, ч. 3, с. 144-147.
5. Главати О.Л. Физико-химия диспергирующих присадок к маслам. Киев: Наукова думка, 1989, 183 с.
6. Аль-Вахайб Х., Ибрагим В.К., Абдулазиз Б.С. “Исследование коллоидной стабильности высокощелочных сульфонатных присадок”. Химия и технология топлив и масел. 1988, №10, стр.20 – 21.